

ТЕМА: Individual project on theme "Panthera Oken, 1816" (MOOC: CompTech in biology)

АВТОР: Хохулина Алина

Рис. 1 Карта распространения представителей рода Panthera Oken, 1816

Рис. 2 Внешний вид Panthera leo subsp. melanochaita (C.E.H.Smith, 1858)

Автор фото: nikhil_das.

Рис. 3 Внешний вид Panthera uncia (из базы iNaturalist)

Автор фото: kulbhusansingh.

Panthera — род крупных хищных млекопитающих из семейства кошачьих. Включает пять ныне живущих видов: Panthera uncia (ирбис), tigris (тигр), leo (лев), pardus (леопард) и Panthera onca (ягуар), а также ряд ископаемых.

Род, вероятно, произошёл от вымершей кошки Panthera schaubi, которую иногда также рассматривают как раннего представителя рода пум. Род пантер, вероятно, возник в Азии. Расхождение больших кошек (в том числе существующих родов пантер и дымчатого леопарда — Neofelis) от подсемейства малых кошек (Felinae) состоялось между шестью и десятью миллионами лет назад (Johnson, Eizirik, Pecon-Slattery, Murphy, Antunes, Teeling, E. & O'Brien).

Размеры представителей рода крупные и очень крупные. Зубы очень сильные, клыки относительно короткие, но мощные, с широкой основной частью. Представители рода имеют особое строение гортани, позволяющее издавать рёв.

Рис. 4 Филогенетическое дерево рода Panthera (ген - COI)

Снежный барс распространён на территории: России, Монголии, Китая, Казахстана, Афганистана, Индии, Кыргызстана, Непала, Пакистана, Таджикистана, Узбекистана, Бутана. На территории России обитает в горах Алтая и Саянского экологического региона, а также встречается в Красноярском крае, Хакасии, Туве и Бурятии. От мировой численности вида численность в РФ составляет 1-2%. Распространён в поясе древесной и кустарниковой растительности, в горах на высоте до 5000 м (Коркина, Борисенко).

Рис. 5 Скелет Panthera tigris subsp. altaica Temminck, 1844 (BOUM).

Данный кейс является результатом реализации индивидуального проекта Хохулиной Алины по теме "Panthera Oken, 1816" в рамках онлайн курса "Компьютерные технологии в биологии" (автор – А.В. Ваганов) (<https://stepik.org/course/60859/promo>)